

Crises sociales et gestion des conflits en zone franche togolaise : de 1989 à 2019

Social crises and conflicts management in Togolese free zone: 1989 to 2019

AKAKPO Kossi Djifa

Université de Lomé,

Département d'histoire et d'archéologie,

Laboratoire d'analyse d'histoire sociopolitique (LaHisPo).

vivianusakakpo@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.10067880

Résumé

Créée depuis 1989, la Zone franche togolaise nourrit de milliers de ménages mais les conditions de vie et de travail sont très difficiles et parfois, débouchent sur des conflits ou des grèves. La méthodologie utilisée est celle de l'histoire économique et sociale, quantitative, suivant un plan thématique non chronologique. Les résultats proviennent d'une enquête de terrain auprès des acteurs de la Zone franche togolaise, de la webographie, des imprimés officiels, et d'une bibliographie sélective centrés sur les mémoires thèses et articles disponibles sur le sujet. Les informations provenant de ces sources ont été croisées et critiquées selon la méthode historique et synthétisées. De 1989 à 2019 plusieurs crises sociales ont été enregistrées en zone franche togolaise, vu que la zone franche elle-même fut née dans un contexte de troubles sociopolitiques et pour répondre à des questions urgentes d'emplois et de luttes contre le chômage. Plusieurs sociétés ont connu de graves crises socioprofessionnelles. Comment expliquer les tensions en Zone franche ? C'est cette interrogation que tente de résoudre cet article. Dans

les lignes suivantes nous faisons une étude de cas des conflits sérieux qui ont secoué la zone franche et analysons comment les litiges ont été finalement réglés.

Mots-clés : Zone franche – crises – société – Togo.

Abstract

Created since 1989, the Togolese Free Zone feeds thousands of households but living and working conditions are very difficult and sometimes lead to conflicts or strikes. The methodology used is economic and social history, quantitative, following a non-chronological but, thematic plan. The results come from a field survey on Togolese Free Zone actors, webography, official printed matter, and a selective bibliography focused on dissertations, theses and articles available on the subject. The information from these sources was cross-referenced, criticized according to the historical method and synthesized. From 1989 to 2019 several social crises were recorded in the Togolese free zone, given that the free zone itself was born in a context of socio-political unrest and to respond to urgent questions of employment and struggles against unemployment. At least eight (8) companies in free zone have caused a lot of ink and saliva to flow. How to explain the tensions in the Free Zone? This is the question that this article attempts to resolve. In the following lines we make a case study of the serious conflicts that shook the free zone and analyze how the disputes were ultimately resolved.

Keywords: Free zone – crises – society – Togo.

Introduction

La zone franche togolaise connaît bien de difficultés. Tous ses acteurs admettent sa nécessité mais les conditions de vie des travailleurs ne s'améliorent pas vraiment du fait même de la précarité de l'emploi et parfois ces conditions sont si difficiles qu'elles débouchent sur des crises sociales. Ceci nous a amené à nous pencher sur le sujet intitulé : ***Crises sociales et gestion des conflits en zone franche togolaise : de 1989 à 2019.***

Une zone franche est une zone (un port ou une portion de territoire) réservée à des investisseurs étrangers dans le but de promouvoir l'emploi et en compensation de bénéficier d'exonérations sur certains taxes et types d'impôts. En contrepartie des exonérations, ces entreprises doivent promouvoir l'emploi ; mais quel emploi ? c'est là justement l'embaras. La plupart des emplois en zone franche ne sont pas décents et les conditions de travail et de vie des travailleurs sont très laborieuses au point de susciter des mécontentements qui débouchent sur des crises sociales, c'est-à-dire des tensions, conflits, et situations de

contestation ou de tentatives de renversement de l'ordre préétabli dans les usines de la Zone franche togolaise et qui ne sont pas de nature à garantir une bonne santé morale, financière, professionnelle et physique des travailleurs.

Le constat est que la zone franche crée énormément d'emploi, et de richesses pour l'économie togolaise mais ses travailleurs sont toujours pauvres en raison de l'emploi très précaire et de la faiblesse des rémunérations. En effet, selon nos enquêtes plus de 80% sur 100 travailleurs interrogés ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie et de travail qu'est ce qui explique cela ? La zone franche a été inaugurée en 1989 au Togo. En effet, le 18 septembre 1989, l'Assemblée nationale togolaise, alors présidée par Emmanuel Messan ACOUETÉY ; vote la loi 89 -14 du 18 septembre 1989. Cette loi avait porté sur les fonts baptismaux la Zone Franche togolaise. Le 18 septembre 2019, le trentième anniversaire de naissance de la zone franche togolaise a été marqué un mois après par une rupture dans l'histoire de la zone franche togolaise ; la création de l'Agence de promotion des investissements et de la Zone franche (API-ZF) qui va succéder à l'ex Société d'administration de la Zone franche (SAZOF) par décret du 31 octobre 2019.⁸²

Devant la problématique des crises et gestion des conflits en zone franche togolaise, notre question principale est : **En quoi la zone franche togolaise a été théâtre de crise sociales et comment ces crises ont pu être solutionnées en 1989 et 2019 ?** Notre hypothèse principale est que le système de zone franche porte en elle-même les mécanismes pouvant lui permettre d'éviter des crises ou de les provoquer.

Nos hypothèses spécifiques tiennent au fait que les conditions de vies et de travail sont les sources des crises sociales en Zone franche (ZF) ; les syndicats et le patronat ont œuvré en synergie, pour améliorer les conditions de vies et de travail et l'État également a joué un rôle d'accompagnateur et d'arbitrage.

Notre démarche méthodologique a été de répertorier et synthétiser tous les écrits sur le sujet, disponibles en ligne ou non. Ce faisant, plusieurs articles, mémoires, thèses et rapports, traitant de près ou de loin la problématique ont été mis à contribution. Aucune étude historique préalable n'a été menée sur le sujet bien que plusieurs chercheurs reconnaissent l'importance de la zone franche au Togo et les aléas qui en découlent. C'est document ont été compléter par des enquêtes de terrains auprès des différents acteurs de la zone franche.

Notre objectif principal est de montrer que le système de la zone franche profite à l'État et maintient ses travailleurs sans une pauvreté financière mais qu'il peut être amélioré.

82 Voir journal officiel de la république togolaise du 06 novembre 2019, page 10.

Spécifiquement il s'agit d'analyser les problèmes qui peuvent découler des mauvaises conditions de vie et de travail, des employés de la zone franche et la réaction des principaux acteurs de ce secteur.

1. Étude de Cas de crises sociales en Zone franche togolaise.

1.1 Le cas SPRUKFIELD

Photo 1 : La société Sprukfield /Source : prise de vue K. D. AKAKPO, juillet 2022.

SPRUKFIELD, c'est le nom de la société de fabrication de produits pharmaceutiques installée en zone franche et pilotée des mains de fer par Kanyalall Varindani, un expatrié indien. Selon le journal *l'indépendant express*, l'évocation de ce seul nom suscite parmi ses employés, du dédain et de la révolte, en raison du non-respect des droits de ses employés. Une vue synoptique des conditions auxquelles il loge ceux-ci se passe de tout commentaire : Précarité du travail, licenciements des employés au gré de ses humeurs et sans préavis ni droits, suspension des contrats par sa seule volonté, pas de droit à des congés, environ 57 à 63 heures de travail par semaine, sans prime pour les heures supplémentaires, pas de droit aux congés de maternité même pour les femmes enceintes. La santé et la sécurité au travail y sont ignorées. Toutes choses seront à l'origine d'une grande grève en novembre 2010.⁸³

Le 9 novembre 2010, sept jours après le dépôt du préavis réglementaire, 120 des 132 travailleurs de l'entreprise SPRUFIELD se mirent en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils dénoncèrent l'absence de contrat de travail, de congé annuel et de congé de maternité, les salaires réglés de la main à la main et sans fiche de paie, les heures supplémentaires non payées (souvent plus de 20

⁸³ Source : <https://www.independantexpress.net/zone-franche-sprukfield-exploitation-et-violation-du-droit-de-travail/> consulté le 15 septembre 2022.

heures/semaine), la non affiliation de 98% des salariés à la sécurité sociale, les conditions de travail insalubres et dangereuses, la non reconnaissance des délégués du personnel. Dans les semaines qui suivirent le début de la grève, plusieurs tentatives de négociations furent mises en échec par l'intransigeance et les manœuvres de la direction de SPRUKFIELD, qui a tenté de faire signer aux grévistes un document dans lequel ils reconnaissent que leur action est illégale et porte préjudice aux intérêts de la société.

Le 5 décembre 2010, alors que l'entreprise a, en violation du code du travail, embauché de nouveaux ouvriers, les 120 grévistes sont licenciés – la direction de la SAZOF, autorisant pour sa part le licenciement de 3 délégués syndicaux : FAYOSSEY Koffi Agbegna, PANEMA Hezo et Delphine KANGBENI (l'auteur de ce témoignage elle-même) tous délégués du SYNATRAZOFT. Les autres travailleurs qui s'étaient mis en grève n'avaient même pas eu droit à une correspondance leur notifiant leur licenciement. La forte mobilisation des syndicats togolais et le soutien apporté aux travailleurs de SPRUKFIELD par des ONG internationales et des organisations syndicales – en France la CGT, en Belgique la CSC – amenèrent le gouvernement togolais à peser en faveur d'une issue négociée au conflit.

Le 27 mai 2011, la direction de SPRUKFIELD accepta de signer un accord prévoyant la réintégration des grévistes. Il ne sera pas respecté. 11 salariés seulement ont pu être réintégrés, les autres continuèrent de réclamer (au moins) le paiement de leurs indemnités de licenciement. En mai 2012, le ministre de la santé, Charles Kondi Agba, annonçait que SPRUKFIELD allait devenir le fournisseur officiel de l'organisme public CAMEG (Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Générique). Cela ne fut pas sans répercussion.

18 mois après la signature de l'accord du 27 mai 2011, le bilan en ce qui concerne le processus de réintégration fut très mitigé, voire négatif selon HESSIKOMA Kaman, porte-parole du Collectif des syndicats de la zone franche togolaise (COSYNTRAZOFT). Pour ce dernier, sur les 120 travailleurs licenciés, seulement 12 ont été repris avec des situations très difficiles. Sur les 12, deux ont démissionné sans être remplacés et deux ont été mis en congé technique illimité. Fort étonnant et d'après une enquête sur les mouvements de recrutement au niveau de SPRUKFIELD entre novembre 2010 et février 2012, on a noté le recrutement de 39 nouveaux travailleurs. Ce qui dit tout sur la mauvaise foi de la direction de cette société. Il a ajouté que les conditions de travail au sein de l'entreprise sont tout aussi précaires qu'avant. Contrats de travail illégaux, non-respect du SMIG, entrave à la liberté de réunion, inexistence d'infirmier etc.

À Karin DEBROYE⁸⁴ d'ajouter que sa structure c'est-à-dire, la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSCB), appuiera le COSYNTRAZOFT avec le soutien de ses partenaires, tels la LTDH, l'ATDH, la CSTT, la CNTT, et la SADD, pour que les ouvriers licenciés abusivement rentrent dans leur droit. Elle a déclaré par ailleurs dans une conférence de presse le 11 novembre 2012, que la CSCB, apprécie ce que le gouvernement togolais fait pour le travail décent au Togo Et qu'elle est là, pour défendre les droits des travailleurs, leur rôle étant d'appuyer le CSTT et les travailleurs de la ZF, ils allaient suivre de très près ce dossier. Et même le porter sur la table du bureau internationale du travail, afin que les droits des agents licenciés soient respectés.⁸⁵

Photo 2 : La conférence de presse du 11 novembre 2012 sur le cas SPRUKFIELD / Source : https://www.savoirnews.net/le-cosyntrazoft-exige-la-reintegration-sans-conditions-des-licencies-de-lentreprise-sprukfield/#google_vignette, consulté le 20 mai 2022 à 19h 01.

Eu égard à tout cela, les organisations de défense des droits des travailleurs parmi lesquelles la Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) et L'ONG Solidarité Action pour le Développement Durable (SADD) estiment que cette attitude de la direction de SPRUKFIELD constitue une remise en cause de la politique du travail décent du gouvernement. Face à cette situation, les syndicats des travailleurs de la zone franche de même que leurs partenaires ont exigé de nouveau, la réintégration de tous les employés licenciés par SPRUKFIELD et la prise en compte de leurs légitimes revendications les ayant

⁸⁴ Chargée des relations internationales aux mouvement ouvrier chrétiens de la Belgique.

⁸⁵ Source : https://www.savoirnews.net/le-cosyntrazoft-exige-la-reintegration-sans-conditions-des-licencies-de-lentreprise-sprukfield/#google_vignette. Consulté le 20 mai 2022 à 19h 01

conduites à la grève. Si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, ils ont menacé d'entreprendre des recours légaux pour le respect des droits des travailleurs comme le prévoit la convention collective sectorielle de la zone franche qui est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012.

Le cas que nous venons d'étudier montre clairement la complicité des dirigeants avec ces expatriés, refusant de se conformer à la légalité. Ce n'est pas le cas avec une autre société NINA qui a été fermée pour plusieurs raisons y compris celles énumérées ci-dessus.

1.2 Le cas NINA⁸⁶

Photo 2: la société NINA SARL en 2015 /
Source : <https://www.27avril.com/blog/affaires/economie/togo-en-attendant-une-reouverture-tumultueuse-de-la-societe-nina>, consulté le 20 mai 2022 à 19h 10.

Après une fermeture provisoire en 2003, pour non paiement d'impôts, meche NINA qui était aux bord de la faillite, a fini par fermer en 2015. C'était au lendemain du décès, à 27 ans, de Mlle Amavi Venunye Agbalegnon dans des conditions révoltantes. À plusieurs reprises, les conditions de travail dans cette usine ont été décriées.

Le 30 janvier 2015, suite à un malaise qu'elle eut au travail, la mort de cette dernière, fut annoncée sur les médias. Les investigations sur les lieux ont permis de découvrir une réalité écœurante, à la limite révoltante. Sur fond de témoignages de deux employés qui ont requis l'anonymat, les vérités furent livrées sur les conditions exécrables dans lesquelles des Togolais travaillent

⁸⁶ <https://amkiwi.wordpress.com/2015/02/01/togo-mort-dune-employee-de-la-societe-de-fabrication-de-meche-nina/> consulté le 20 mai 2022 à 19h 05.

quotidiennement pour enrichir davantage un groupuscule d'expatriés, ceci avec la complicité d'autres Togolais peu scrupuleux.⁸⁷

Très nombreux sont-ils, chaque matin à arriver avec peine sur leur lieu de travail. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, produisent les quotas de travail attendu d'eux contre des salaires faibles, de 7h00 à 18h00 et de 19h à 6h du matin. Ils sont répartis dans plusieurs ateliers et la plupart d'entre eux sont contraints de travailler debout, plus de huit heures par jour, ils servent des employeurs difficiles qui utilisent leur intelligence et leur énergie pour se procurer la richesse, en violant impunément leurs droits les plus élémentaires. Il y en a parmi eux qui y travaillent depuis plusieurs années sans aucun contrat. Ils sont répartis en deux groupes, ceux qui font la journée et ceux qui font la nuit. Ils se donnent beaucoup de peines contre un salaire dérisoire et injurieux de 35 000F CFA, soit 1 166 F CFA par jour, ce qui fait moins de 2 euros par jour.

Une des collègues de la défunte, confiait :

Elle est venue au travail comme tous les jours. D'habitude, elle travaille dans l'atelier où on met les mèches dans les emballages, mais ce matin, le superviseur lui a demandé d'aller rejoindre l'atelier de tresse où on travaille debout. À neuf heures, elle a commencé par suer à grosses gouttes et se plaignait de vertige. Elle a demandé la permission au superviseur, qui non seulement a refusé de lui accorder la permission, mais lui a intimé l'ordre de continuer le travail. Quelques instants plus tard, elle tomba évanouie. Elle fut transportée à l'infirmerie, mais voyant son état, l'infirmière a demandé de l'évacuer d'urgence au CHU Sylvanus Olympio. Au lieu de la transporter rapidement au CHU, on l'a déposée au portail pour l'éventer parce que le Blanc n'a pas donné l'autorisation de faire sortir le véhicule qui doit l'emmener à l'hôpital. Il a fallu perdre des minutes avant de trouver un taxi pour l'emporter. Malheureusement, elle rendit l'âme avant que les premiers soins ne lui soient administrés. Nous en sommes très tristes, nous l'avons vu mourir devant nous sans que nous lui apportions la moindre assistance, a-t-il déclaré.⁸⁸

En effet, les employeurs les font travailler de 7 heures à 18 heures debout, sans possibilité pour eux, de s'asseoir un moment pour prendre une pause. Le seul repos qui leur est permis, c'est entre midi et treize heures, où ils doivent payer 200

⁸⁷ Source : Rodolphe TOMECAH <https://www.independantexpress.net/zone-franche-sprukfield-exploitation-et-violation-du-droit-de-travail/> consulté le 20, mai 2022 à 19h30.

⁸⁸ Source : Rodolphe TOMECAH <https://www.independantexpress.net/zone-franche-sprukfield-exploitation-et-violation-du-droit-de-travail/> consulté le 20 mai 2022 à 19h30.

FCFA pour se faire servir un repas à la cantine. Et quel repas ? « Nous sommes obligés de manger ce qu'on nous prépare ici, puisqu'ils nous refusent la sortie pour aller prendre un repas de notre choix », indique une employée qui a requis l'anonymat. À les croire, dans certaines sections, ceux qui acceptent de rester debout sont rémunérés à 30 000 FCFA par mois. Ceux qui s'asseyent sont payer à 15 000 FCFA le mois. Nombreux sont ceux qui travaillent là-bas pendant des années, mais qui ont des statuts de temporaires. Ils n'ont pas de contrat, ni d'assurance et sont la plupart du temps exposés à des risques.⁸⁹

Pour la Direction, les employés exagéraient, quand ils trouvent une occasion de faire la grève, il leur arrive de dire du n'importe quoi. Le chef personnel BWUASSI Kokou, également Directeur administratif a martelé que les employés n'étaient pas payés en bas du smig. Il a reconnu néanmoins que tout n'est pas rose dans l'entreprise. « Dans toute société, on rencontre des difficultés. Nous ne disons pas que chez nous les conditions sont parfaites. Nous reconnaissons quelques manquements. Mais ce n'est pas tout noir comme le relatent les employés », a-t-il ajouté. Il pense également qu'il y a eu un peu de négligence de la part du chef section qui n'a pas suivi les recommandations du médecin à l'égard de la fille. Actuellement, les employés refusent de reprendre le travail. Ils demandent que leur soit versé le salaire du mois de janvier, avant de quitter l'entreprise. Depuis la société annonce sa réouverture en 2018 mais rien que de fausse alerte et la colère des ex employés de ladite société liquidée ne favorisera pas certainement une réouverture paisible de cette structure. Qu'en est-il du cas de mèche AMINA, l'une des plus grandes structures de la ZF ?

1.3 Le cas AMINA

La société AMINA SARL une des plus grosses pourvoyeuses d'emploi des structures de la Zone franche est souvent décriée pour le mauvais traitement de ses employés. Qu'en est-il au juste ?

⁸⁹ Source : Rodolphe TOMEHAH <https://www.independantexpress.net/zone-franche-sprukfield-exploitation-et-violation-du-droit-de-travail/> consulté le 20 mai 2022 à 19h30.

Photo 4 : La société Amina SARL / Source : prise de vue K. D. AKAKPO, juin 2022

D'après nos enquêtes de terrain, à la Société AMINA SARL, les employés seraient victimes d'abus de tout genre. En effet, pour la majorité des travailleurs de AMINA interrogés, plusieurs ont été embauchés sans contrat de travail, leur salaire ne leur est pas indiqué à leur embauche, ils n'ont pas été déclarés à la sécurité sociale avant un délai de 5 ans alors que des cotisations sociales sont prélevées sur leur rémunération, ils peuvent être renvoyés en tout moment sans droits ni préavis, comme bon semble à leur employeur.

Ils sont soumis aux pires formes de travail, avec des heures supplémentaires qui dépassent la limite légale autorisée et qui usent dangereusement leur santé et leur vie avec à la clé des salaires à la limite du ridicule et de la servitude. Cette société ne dispose pas en son sein d'une case de santé pour des soins d'urgence et de secours aux travailleurs. Les collaborateurs du directeur général harcèlent sexuellement les nombreuses filles qui travaillent. Bon nombre doivent leur s'offrir, avant de se faire embaucher sans contrat. Certains parmi les auteurs de ces actes sont déjà passés en prison pour des faits de harcèlement sexuel et n'ont été libérés que grâce à la puissance de l'argent.

Photo 5 : Des travailleurs de AMINA SARL à leur poste en 2014 /Source : Prise de vue Bryan Carter, février 2014 ⁹⁰

Les travailleurs sont victimes de racket sur leur salaire et sur leurs demandes de domiciliation de salaire pour bénéficier de prêts en banque.

Plusieurs d'entre eux sont contraints à demander des prêts dont une bonne partie est reversée aux membres de l'administration. Les délégués sortants ont été élus pour la seule fois en 2001 et sont restés en fonction pendant 20 ans alors que la durée du mandat de délégué est de deux ans, l'employeur refusant d'organiser des élections pourtant exigées par la loi, pour la simple raison qu'il s'entend très bien avec ces délégués qui cautionnement les violations massives des droits des travailleurs. D'ailleurs, ces anciens délégués ont instauré un commerce florissant dans la société à partir duquel ils imposent aux travailleurs la livraison d'appareils électroménagers dont ils s'assurent le paiement par les prélèvements obligatoires à la source sur les salaires des travailleurs. Il est systématiquement interdit aux nouveaux délégués de se réunir avec leurs camarades sous le motif de la crise sanitaire.

Dans cette société, il n'y a même pas de tableau d'affichage ni de salle de réunion pour les délégués, alors que la loi oblige l'employeur à mettre ces outils à leur disposition.

Les journaliers sont payés moins de 1500 FCFA par jour, en-deçà du SMIG. Et les salaires de ceux qui sont considérés comme agents permanents toujours sans contrat de travail sont dérisoires. On pourrait en dire plus long sur les plaintes des travailleurs mais on risquerait de trop peindre en noir la société qui est tout de même la plus grande des sociétés de la ZFT pourvoyeuse d'emploi. Malgré des conditions de travail meilleures qu'auparavant, les employés de la zone franche peinent toujours à joindre les deux bouts. Un autre exemple est celui de Banmazé Mazalo.

⁹⁰ <https://www.equaltimes.org/la-zone-franche-du-togo-entre?lang=fr#.YrlYt3bP2M>

1.4 Le cas WACEM

Photo 6 : la société WACEM/ Source : Prise de vue K. D. AKAKPO, décembre 2021

La situation dans les sociétés de la zone franche au Togo en général et à WACEM en particulier est critique et alarmante. Car les gens travaillent durement, dépassant les heures conventionnelles mais leurs salaires atteignent difficilement la planche du SMIG (35 000FCFA) par mois. Par exemple, avec 8 heures de travail pour un salaire journalier de 1 200 F par jour à raison de 150 F par heure ; ou ailleurs, 8 heures de travail pour un salaire de 800 F à raison de 100 F par heure.⁹¹

Selon le pasteur Edoh komi, tout le travail s'effectue debout. Ce qui fait que les employés souffrent souvent des maux de reins, de tête, de ventre, de rhumes à cause du gaz et de la poussière dégagée par les machines. Ils souffrent également de vertige et de l'anémie. En cas de maladie, les traitements sont limités aux premiers soins avec paracétamol, médicaments et injections de moindre coût. Les accidents de travail ne sont pas pris en charge ni indemnisés et ils se comptent par milliers et la plupart sont devenu des handicapés. En état d'incapacité et d'invalidité dument constaté par un médecin, les gens sont purement et simplement licenciés. Au sein des usines, la chaleur est vive en permanence mais aucune mesure n'est prise pour aérer les lieux et procéder au contrôle médical régulier des employés comme les employeurs le font régulièrement eux-mêmes.⁹²

En juillet 2016, selon les informations du journal Liberté Hebdo, l'effectif des agents permanents ne dépassait pas 300, contre plus de 400 promis au départ. Mais depuis décembre 2015, environ 700 agents dits contractuels qui, pour

⁹¹ <https://cvu-togo-diaspora.org/2013/08/19/rapport-sur-les-conditions-de-travail-et-de-vie-des-employes-de-wacem-west-african-cement-a-tabligbo-au-togo/9501>. Consulté le 12 juin 2022.

⁹² Source : pasteur Edoh Komi 2013 RAPPORT SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE DES EMPLOYES DE WACEM (West African Cement) A TABLIGBO AU TOGO.

plusieurs, travaillaient dans l'usine depuis 10 à 15 ans, ont été renvoyés à la maison. Il leur est interdit de remettre pied dans l'usine. Après neuf (09) mois sans salaire, ils sont appelés et leur employeur leur propose des indemnités de licenciement, sans que leur renvoi à la maison ait été précédé de lettre de licenciement. Leur seule faute, avoir observé une grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail face à des industriels qui n'ont pas grands égard pour la vie humaine.

Début juin 2015, l'atmosphère était tendue à Wacem. Le personnel et l'employeur conviennent que la société devrait se conformer à la législation en vigueur au Togo, sur tous les plans, y compris sur le plan du traitement de ses agents. L'échéance pour se conformer aux normes en vigueur fut fixée au 30 juin. Mais, peu disposé à respecter ses engagements, l'employeur a pris ses dispositions. Craignant des manifestations, il réussit à faire venir sur son site une horde de militaires convoyés dans plusieurs jeeps militaires. Forte de ce soutien des autorités togolaises qui, au lieu de le contraindre à cesser de violer les lois togolaises, préférèrent lui venir en soutien, la société Wacem se rassure.⁹³

Un des responsables de nationalité indienne demandait à des ouvriers d'aller dérouiller des parois d'une citerne à fuel avec des outils de soudure et du feu. Il avait déjà fait la même demande plusieurs fois par le passé, mais les agents avaient toujours refusé, vu le risque. Ce jour là, s'appuyant sur la présence des militaires, il a insisté et le jeu d'intimidation réussit à faire monter plusieurs ouvriers sur la citerne contenant un liquide inflammable. Conséquence inévitable : c'est l'explosion. Six (6) personnes perdent la vie dans ce drame, dont un Indien, provoquant de nombreuses réactions sur la scène politique et parmi les organisations de la société civile.⁹⁴

Le parquet d'instance auprès du Tribunal de Tabligbo a aussitôt ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes exactes de cet accident, a annoncé le gouvernement qui s'est contenté d'exhorter tous les chefs d'installations industrielles et manufacturières à offrir un cadre de sécurité optimale pour le bon déroulement de leurs activités. En janvier 2016, Faure Gnassingbé regrettait l'évènement tragique de Tabligbo en ces termes : « Nous devons inlassablement travailler à prévenir ce genre de situations. Au-delà des actions pour apaiser les tensions, nous ne pouvons et ne devons tolérer que de telles situations se reproduisent. J'en appelle à la responsabilité de chacun à quelque niveau que ce soit », déclarait-il.

Plus d'un an après le drame, l'enquête n'a pas encore révélé ses résultats. Par contre, le même responsable indien, auteur de la décision qui a coûté la vie à

⁹³ L'Alternative No. 540 du 26 Juillet 2016.

⁹⁴ L'Alternative No. 540 du 26 Juillet 2016.

6 agents en 2015, ne s'est pas privé d'envoyer de nouveau des ouvriers travailler avec du feu sur la même citerne le 16 juin 2016. Cette fois-ci, un incendie s'est déclenché - heureusement sans aucun dégât humain. Finalement, ce sont les Syndicalistes qui sont venus à bout des exactions.⁹⁵

En fin d'année 2015, après trois mois de grève déclenchée par le personnel, et vu la vive émotion provoquée par la mort des six personnes dans l'explosion, l'employeur a fini par signer un accord, sous les regards du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, représenté par la direction générale du travail. Six mois après, la situation tourne à un véritable drame social.

L'état, les syndicats, et les organisations interétatiques ont contribué à résoudre énormément de crise en Zone franche.

2. Le rôle des organisation inter étatiques et syndicales.

2.1 Les débuts de la syndicalisation

C'est à la fin de 2009 que les deux premiers syndicats de la zone franche ont vu le jour. L'exemple a rapidement fait des émules, et un troisième syndicat s'est formé quelques mois plus tard. À l'origine, ce sont les délégués du personnel des entreprises de la zone franche qui ont décidé de se rassembler en syndicat afin de pouvoir peser davantage dans les négociations avec les employeurs. Mais les représentants syndicaux et patronaux ont admis que sans pression internationale sur le Togo, notamment de l'Organisation internationale du travail (OIT), il était peu probable que les employeurs aient cédé du terrain. Pour AGBANAN :

Il y a encore beaucoup de travail. Il faut sensibiliser nos camarades en écoutant leurs problèmes et en leur expliquant ce que le syndicat peut faire pour eux. À Amina, ce qui a le mieux marché c'est le bouche-à-oreille, les rassemblements et les réunions publiques. C'est comme ça qu'on parvient à trouver de nouveaux adhérents.⁹⁶

Pour Katanga Tchilalo Florence, militante syndicale de SYNATRAZOFT et employée dans une usine de filets de pêche en nylon de la zone franche, il est également important de travailler sans s'attirer la foudre des employeurs. Elle affirme avoir appris ces leçons en 2011, lors d'un séminaire organisé à Bruxelles par la Confédération syndicale internationale (CSI), en

⁹⁵ L'Alternative No. 540 du 26 Juillet 2016.

⁹⁶ <https://www.equaltimes.org/la-zone-franche-du-togo-entre?lang=fr#.Yrlyt3bP2M>, consulté le 10 avril 2022 à 10h30

collaboration avec le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV). « J'ai appris qu'il est important de faire son travail correctement et de manière irréprochable afin de ne pas avoir de problèmes avec les employeurs » nous dit Florence. « Mais en-dehors de l'usine il faut continuellement sensibiliser les camarades. ».⁹⁷

La jeune femme sait de quoi elle parle. À son retour de Bruxelles, son employeur coréen a cherché par tous les moyens à la démettre de ses fonctions. Elle a tenu bon et continue de se battre pour ses collègues, notamment pour obtenir des contrats à durée indéterminée au bout de deux ans de contrats temporaires, comme le prévoit la législation togolaise. En 2014, trois travailleurs de sa société ont fait l'objet d'une mesure de renvoi suite à des accusations de vols⁹⁸.

À force de négociations avec la direction, deux d'entre eux ont obtenu des compensations de départ et le troisième a été réintégré dans la société. « Ce genre de victoire est important pour continuer le mouvement » avait affirmé Florence. « Il faut rassembler le plus de gens possibles. Quand on fait des réunions, tout le monde devrait être invité, pas seulement les affiliés. » Le chemin est encore long. Ensemble, les trois organisations syndicales rassemblent près de 5000 travailleurs, soit moins de la moitié des quelques 13 000 personnes actives dans la zone franche. Pendant longtemps les travailleurs ont vu leur droit être brimé sans la moindre possibilité de les réclamer. Vingt-deux ans, c'est le temps qu'il aura fallu aux travailleurs et aux syndicats de la zone franche du Togo pour obtenir les mêmes dispositions légales que celles qui régissent le reste du secteur industriel togolais. Un long parcours qui n'a pas été facile.

Agbanan Kodjovi Jean, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la zone franche du Togo, (SYNATRAZOFT) rappelle que :

La zone franche était considérée comme une zone de non-droit. Il n'y avait tout simplement pas de négociations possibles entre les travailleurs et les employeurs. Il a fallu forcer l'introduction des syndicats, et pour cela nous nous sommes basés sur la Constitution togolaise et sur les conventions internationales que notre pays a ratifiées. Mais les employeurs ont toujours du mal à nous accepter... » Pour Tamegnon, « En juin 2011, la loi a permis de

⁹⁷ https://www.equaltimes.org/la-zone-franche-du-togo-entre?lang=fr#.Yrlyt3bP2M_, consulté e 10 avril 2022 à 10h30

⁹⁸ https://www.equaltimes.org/la-zone-franche-du-togo-entre?lang=fr#.Yrlyt3bP2M_, consulté e 10 avril 2022 à 10h30

soumettre la zone franche au Code du travail togolais [...] mais les temps changent et nous devons changer aussi.

2.2 L'AZOSOF et les SYNDICATS de la ZF

Parlant de dialogue, le 1^{er} mai 2018, le Collectif des syndicats de la Zone Franche (SYLITRAZOF, USYNTRAZOF, SYNATRAZOF et USIC-Togo), l'Association des Sociétés de la Zone Franche (ASOZOF) et la Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF), ont signé à l'occasion de la journée internationale du travail, un protocole d'accord instituant un cadre de dialogue social tripartite. Espace de règlement de conflit entre employeurs et travailleurs dans la Zone Franche, la mise en place de ce cadre est un souhait de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), du gouvernement togolais et du Conseil National du Dialogue Social (CNDS)⁹⁹.

Pour Atsouvi Yawo Sikpa, Directeur général de la SAZOF, ce protocole d'accord institue entre les employeurs et les travailleurs de la zone franche, un système de concertation sur tous les sujets y compris les litiges du travail. Ce cadre de dialogue, a-t-il dit, va connaître de toutes les réflexions et échanges sur les litiges de travail. Il affirmait :

Nous en avons besoin pour garantir une sorte de paix sociale dans la zone franche. Quand les êtres humains que nous appelons les employeurs et de l'autre côté les travailleurs, sont ensemble, il est normal qu'ils aient des sujets à discuter. Bien entendu, le système réglementaire consistant à saisir l'inspection du travail ou le tribunal n'est pas supprimé mais le dialogue social est en quelque sorte la première porte à ouvrir », a soutenu le Directeur général de la SAZOF.¹⁰⁰

Du côté des employeurs, ce protocole d'accord est accueilli avec un grand enthousiasme. « C'est inutile d'aller vers les tribunaux que de trouver des solutions à nos problèmes dans un cadre de dialogue au sein de la Zone Franche », a déclaré Adodo Kossi Victor, président d'ASOZOF, qui compte pour cela, sur la bonne volonté des parties prenantes : « Il faudrait que les comportements de toutes les parties prenantes aident nos structures à aller au dialogue et prévenir

⁹⁹ <https://manationtogo.com/1er-mai-employeurs-et-employes-de-la-zone-franche-se-mettent-daccord-pour-creer-un-cadre-de-dialogue-social/> consulté le 20 mai 2022 à 18h30

¹⁰⁰ <https://manationtogo.com/1er-mai-employeurs-et-employes-de-la-zone-franche-se-mettent-daccord-pour-creer-un-cadre-de-dialogue-social/> consulté le 20 mai 2022 à 18h30

les conflits », a-t-il souligné. Les travailleurs ne saisissent pas moins la portée de cet accord dont ils ont salué à juste titre la signature. Pour Kaman Hessikoma, porte-parole du collectif des syndicats, c'est une porte ouverte pour un règlement pacifique des conflits dans la zone franche.

Photo 7: Atsouvi Yawo Sikpa, Directeur général de la SAZOF, exhibant le protocole d'accord. Source : <https://manationtogo.com/ier-mai-employeurs-et-employes-de-la-zone-franche-se-mettent-daccord-pour-creer-un-cadre-de-dialogue-social/> consulté le 20 mai 2022 à 18h30

Ce cadre de concertation et de dialogue social entre l'État, les employeurs et les travailleurs de la zone franche transparaît à l'article 86 de la Convention collective sectorielle de la zone franche, signée le 16 octobre 2012. La cheville ouvrière de cet accord tripartite est Victor Kossi Adodo, arrivé à la tête de l'ASOZOF en avril 2017.

Dans son discours de circonstance, le patron des employeurs des sociétés de la zone franche a rappelé que selon les termes de l'Organisation internationale du travail (OIT), le dialogue social s'entend des processus de négociations, de partage de l'information, de consultation, de gestion de conflits mis en place par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, sur des questions liées à la politique économique et sociale menée par l'État. « Le dialogue social se situe donc au cœur de l'harmonie sociale et constitue de ce fait un instrument de gestion de conflits sociaux, un outil de recherche de consensus », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre que :

Le dialogue social revêt, un triple avantage pour les parties prenantes. Pour les employeurs, la qualité du dialogue social entraîne l'augmentation de la productivité, de la rentabilité et du profit. Pour les travailleurs, le dialogue social produit des effets bénéfiques relatifs à l'expérimentation du travail décent, productif, réalisé dans des conditions de sécurité, de liberté, d'égalité et de dignité. Pour

l'État, la complémentarité des intérêts des employeurs et des travailleurs devient l'intérêt général dont il est le défenseur et le garant.¹⁰¹

Photo 8 : Célébration du 1er mai 2018 au Togo : présentation du cahier des charges des centrales syndicales/ Source : <http://news.alome.com/h/109198.html> consulté le 20 mai 2022 à 18h35

Il faut bien préciser que cet accord a pu être signé grâce à une correspondance du Porte-parole du CCST adressée à l'ASOZOF, et ayant pour objet la demande d'ouverture des négociations sur la plate-forme de revendications de la CCST, l'ASOZOF et la CCST ont convenu de se retrouver au siège du Conseil National du Dialogue Social (CNDS), le mercredi 22 février 2017 à 10 heures.¹⁰²

Après les salutations d'usage et le mot de bienvenue, le Porte-parole a présenté la CCST avant de rentrer dans le vif du sujet à savoir l'ouverture des négociations sur la plateforme de revendications de la coordination. Il a présenté le contexte général des négociations et a précisé le contexte particulier de la Zone Franche. Les revendications d'ordre général ont porté sur quatre points (04) suivants :

- L'application de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI),
- L'élaboration et l'application des conventions collectives sectorielles,
- La situation des retraités,
- La création des comités d'entreprises dans les entreprises de plus de vingt-cinq (25) travailleurs

S'agissant de la Zone Franche, il a fait remarquer que certaines dispositions de la Convention Collective de la Zone Franche ne sont pas appliquées. Elles sont les suivantes :

¹⁰¹ <http://news.alome.com/h/109198.html> consulté le 20 mai 2022 à 18h35.

¹⁰² <http://asozof.org/?p=1469> consulté le 20 mai 2022 à 18h35.

- La signature de contrat de travail à l'embauche, dès le début du travail afin d'éviter les abus liés au mauvais traitement salarial des travailleurs,
- La classification des salariés suivant les postes de travail pour lier la rémunération à l'effort de procuration,
- L'assurance-maladie de tous les travailleurs, au regard des conditions de travail difficiles dans ce sous-secteur.

Le porte-parole déclare vouloir rencontrer les chefs d'entreprises eux-mêmes et négocier directement avec eux, parce que les négociations doivent déboucher sur la révision de la Convention Collective de la Zone Franche, ou l'ajout d'années à la convention susvisée. Cet accord a été une grande rupture dans l'histoire de la ZFT.

2.3 L'ASOZOF et ses activités avec les structures de la ZF en 2019¹⁰³

L'ASOZOF comptait en 2019 une soixantaine d'entreprises qu'on peut classer selon la typologie suivante : plasturgie, habillement et confection, agroalimentaire, cosmétique, industrie métallique, bois, industrie mécanique, produits pharmaceutiques, services, etc. En tant que partenaire de l'État et outil de création d'emplois et de richesse. Elle contribue à la recherche de solutions aux problèmes qui concernent, non seulement la Zone Franche industrielle, mais aussi le secteur privé dans son ensemble, les entreprises et les travailleurs.

Depuis 2011 par son adhésion, l'ASOZOF est membre du Conseil National du Patronat (CNP-TOGO), lui-même membre fondateur de la Fédération des Organisations Patronales de l'Afrique de l'Ouest (FOPAO) depuis 1996. Il est aussi membre de la Business Africa et de l'Organisation Internationale des Employeurs.

Les activités de l'ASOZOF pendant l'exercice 2019 ont concerné essentiellement la modification des statuts et leur enregistrement au Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, sa participation au forum économique TogoUnion Européenne, aux activités de la Semaine du Secteur Privé, les réunions auxquelles elle a pris part à la Présidence de la République et à l'Assemblée Nationale sur le Code des investissements et l'amélioration du climat des affaires, sa participation aux assises de concertation entre l'État et le secteur privé présidées par le Premier Ministre, et sa saisine des autorités pour le déblocage des conteneurs au Port.

¹⁰³ <http://asozof.org/?p=2114> consulté le 20 mai 2022 à 18h35.

Conclusion

Pour conclure, nous dirons que plusieurs crises ont secoué la zone franche compte tenu des conditions de vies et de travail très déplorables de ses travailleurs. Grâce à l'action des syndicats, et du patronat, les tensions se sont apaisées mais l'amélioration des conditions de travail reste un lourd défi et pour les employeurs, et pour les dirigeants de ce secteur qui parfois dans leur vision de privilégier les investissements, oublie de recadrer les employeurs un peu trop autoritaires et non respectueux des droits professionnels des travailleurs.

Quoiqu'on dise ou pense d'elle, la zone franche reste incontestablement un grand instrument de lutte contre le chômage. Il est vrai que les conditions de vie et de travail ne sont pas toujours gaies en zone franche mais, ce secteur nourrit de milliers de ménages qui n'ont que cela pour survivre. Elle permet aux apprentis arrivés en fin de formation, de rassembler un peu d'argent pour ouvrir leurs ateliers ou lieux de travail. Aux commerçant(e)s en difficulté, l'argent gagné dans la sueur leur permet de relancer leurs activités presque à terre. C'est donc le problème de financement qui se trouve résolu.

Les études de cas montrent que la politique de l'emploi décent doit être revue en zone franche et cela dépend et surtout des administrateurs de la zone franche et de l'État, qui doivent placer des gardes fous pour amener les employeurs à être plus respectueux envers les droits des travailleurs

La zone franche n'est pas mauvaise en soi, c'est la manière dont on en fait usage qui contribue à noircir son image. Sans la ZF, le gouvernement devra faire face à un nombre surélevé de demandeurs d'emploi sans cesse croissant. D'ailleurs, la politique actuelle étant le développement à la base par la promotion de l'entrepreneuriat, les jeunes pour trouver leur financement n'attendent plus d'être recrutés par l'État ou d'attendre une subvention insuffisante ou qui ne viendra peut-être jamais. Ils se réfugient donc dans les jupes de dame zone franche pour avoir du lait tant souhaité en vue de financer leurs divers projets. Et beaucoup y arrivent avec ou sans contrats permanents certains travailleurs de la ZF ont pu acheter leur propre moto.

De plus en plus les actions syndicales et le rôle de police ou d'arbitre joué par les inspecteurs contribuent beaucoup à l'assainissement et l'apaisement du climat de travail dans les secteurs de la zone franche.

Webographie

https://www.savoirnews.net/le-cosyntrazoft-exige-la-reintegration-sans-conditions-des-licenciers-de-lentreprise-sprukfield/#google_vignette. Consulté le 20 mai 2022 à 19h 01

<https://amkiwi.wordpress.com/2015/02/01/togo-mort-dune-employee-de-la-societe-de-fabrication-de-meches-nina/> consulté le 20 mai 2022 à 19h 05.

<https://www.independantexpress.net/zone-franche-sprukfield-exploitation-et-violation-du-droit-de-travail/> consulté le 20 mai 2022 à 19h30.

<https://cvu-togo-diaspora.org/2013/08/19/rapport-sur-les-conditions-de-travail-et-de-vie-des-employes-de-wacem-west-african-cement-a-tabligbo-au-togo/9501>. Consulté le 12 juin 2022.

<https://www.equaltimes.org/la-zone-franche-du-togo-entre?lang=fr#.YrIyt3bP2M>, consulté le 10 avril 2022 à 10h30

<https://manationtogo.com/1er-mai-employeurs-et-employes-de-la-zone-franche-se-mettent-daccord-pour-creer-un-cadre-de-dialogue-social/> consulté le 20 mai 2022 à 18h30

<http://news.alome.com/h/109198.html> consulté le 20 mai 2022 à 18h35.

<http://asozof.org/?p=1469> consulté le 20 mai 2022 à 18h35.

Bibliographie

1. Ouvrages généraux

BARBIER Jean Pierre.et VERON Jean Bernard, 1991, *Zone franche industrielle d'exportation (Haïti, îles Maurice, Sénégal, Tunisie)*, Edition Karthala, Paris, 166 p.

BOST F., 2010, *Atlas mondial des zones franches, La documentation française*, collection Dynamiques du territoire 313 p.

BRUNET Roger, 1987, *Atlas des zones franches et des paradis fiscaux*, Paris, Fayard/Reclus, 78 p.

2. Mémoires de DEA, Masters et de Maîtrises

ADJAMAGBO K., La contribution de l'activité portuaire dans la vie socioéconomique d'un pays : cas du Port autonome de Lomé. (M-MP 65).

AKAKPO K. et KOTOKOU Y., 1996, la Zone franche industrielle du Togo: Bilan et perspectives. Mémoire de fin de cycle pour l'obtention de la maîtrise ès sciences économiques et gestion (MGE 136) Ss Dir Mavor Michel Tété AGBODAN. 39 p.

BADAGBON K A., 2007, Zone franche nationale : Genèse, impact et perspective dans le contexte économique du Togo. Mémoire de Master Gestion (15) UL FASEG 51 p. Ss Dir Edo Kodjo AGBOLLI.

TRENOU K., 1992, Zone franche et industrialisation : cas des pays Africains. Mémoire de DEA économie (003) UL FASEG.

YACOUBOU A-H., 2014, Analyse de la contribution, des entreprises minières au développement local et régional au Togocas de la Société WACEMTOGO SARL à TABLIGBO. Mémoire de master en économie. UL 0044 MAST-ECO

3. Thèses

SMOUTH N., 2009, Les zones franches et la stratégie d'insertion des investisseursétrangers dans les pays en développement : le cas des zones économiques spéciales cambodgiennes. Thèse de doctorat en Sciences économiques Ss Dir KLOTZ Gérard Université Lumière (Lyon- France). 320 p.

SITTI A. E., 1993, La Zone franche du Togoet les transports routiers Togo-États du SAHEL enclavés. Université des Sciences sociales de Toulouse, thèse de Doctorat en Droit Ss Dir Pierre VELLAS. Cote UL FDD 0028

PANIER, E., 2012, L'État et les relations de travail au Togo Droit. Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2012. Français. 644 p.

4. Articles consultés

AGBODJI Akoété Ega., 2006, Politique industrielle de zone franche au Togo et les effets sur le revenu des ménages pauvres : une approche basée sur le modèle d'équilibre général calculable. 57 p.

AGBODJI, E., YOVO, K., ABALO, K., AGBODJI, D., JOHNSON, A. 2006, politique industrielle de zone franche au Togo et effets sur le revenu des ménages pauvres : une approche basée sur le modèle d'équilibre générale calculable. *In revue Politique Économie et Pauvreté*.

BOST F., 2011, Les zones franches sont -elles utiles au développement ? *In Enjeux Ouest Africains (EOA) Revue de L'OCDE* N° 04 de novembre 2011.

DUBOST S., 1986, « Zones franches dans les économies en voie de développement : quelle industrialisation ? », *Revue d'économie industrielle*, vol. 37, p. 31

LAMBONY P. G. & NYASSOGBO G. K., 2007, Lomé : dynamiques d'une ville africaine. Paris Karthala 326 P. (pp. 121-150 BOST F. entre local et global, Le cas de la Zone franche de Lomé).

LOROT P. et SCHOWB T., 1987, « Les zones franches dans le monde », Notes et études documentaires, Paris, La documentation française, n° 4829, p. 14

NTOUTOUME-EMANE, J-F., 1989, Zone franche et développement, in *Géopolitique Africaine* pp. 165 - 174

NUBUKPO KAKO, 2018, « De l'industrialisation à l'émergence ? Vieilles antiennes et horizons lointains », *Afrique contemporaine*, /2 (N° 266), p. 165-172. DOI : 10.3917/afco.266.0165. URL :

PAUL LE GUILLOUX, 1987, Le littoral, zone économique privilégiée, in : *Espaces côtiers et sociétés littorales*. Colloque international des 28, 29 et 30 novembre 1986 à Nantes, Ed Norois, 133-135 pp. 253-259